

Список использованных источников

1. Денис Пушилин / официальный сайт. – URL: <https://denis-pushilin.ru/> (дата обращения: 14.10.2023). – Текст : электронный.
2. Правительство России / официальный сайт. – URL: <http://government.ru/> (дата обращения: 14.10.2023). – Текст : электронный.

УДК 332.1

DOI

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ОКУДЖАВА Х.З.,
аспирантка кафедры российской политики,
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова»,
Москва, Российская Федерация**

В статье предпринята попытка показать, как межведомственная коммуникация на базе цифровых платформ позволяет фиксировать запросы населения, внедрять новые технологии для удобства граждан и реализовывать управленческие решения, удовлетворяющие потребности большинства.

Ключевые слова: управление регионом, межведомственная коммуникация, цифровые технологии

THE CONCEPT OF THE REGIONAL MANAGEMENT CENTER UNDER THE GOVERNOR OF THE MOSCOW REGION

**OKUDZHAVA H.Z.,
Postgraduate student of the Department
of Russian Politics,
Moscow State University
named after M. V. Lomonosov,
Moscow, Russian Federation**

The article attempts to show how interdepartmental communication based on digital platforms makes it possible to fix the needs of the population, introduce new technologies for the convenience of citizens and implement management solutions that meet the needs of the majority.

Keywords: regional management, interdepartmental communication, digital technologies

Актуальность. Цифровой опыт Московской области может быть тиражирован, новые алгоритмы межведомственной коммуникации ЦУР применимы в других субъектах Российской Федерации.

Цель – исследовать уникальное структурное подразделение, аккумулирующее все поступившие обращения граждан в адрес высшего должностного лица субъекта, руководителей центральных исполнительных органов власти региона, руководства муниципальных образований Московской области – Центр управления регионом (ЦУР).

Процедура и методы. На основе эмпирических данных (обращений граждан) осуществлён анализ особенностей применения цифровых технологий в Московской области.

Результаты. Предпринята попытка показать, как межведомственная коммуникация на базе цифровых платформ позволяет фиксировать запросы населения, внедрять новые технологии для удобства граждан и реализовывать управленческие решения, удовлетворяющие потребности большинства.

Развитие информационных технологий в цифровую эпоху предполагает применение нового инструментария для организации более эффективной коммуникации между государством и обществом. Рост количества обращений, поступающих в органы власти, требуют постоянного поиска новых подходов и пересмотра управленческих решений, позволяющих сделать процесс взаимодействия с гражданами оперативным и результативным.

В 2019 г. в Доме Правительства Московской области был создан ситуационный Центр управления регионом при Губернаторе Московской области (далее – ЦУР). Его запуск стал одним из этапов цифровизации Подмосковья и обеспечил взаимодействие органов власти и организаций, ориентируясь на потребности и проблемы населения, их максимально оперативное решение. Президент Российской Федерации В. В. Путин, посетив ЦУР Московской области, дал высокую оценку его работе, подчеркнув, что опыт региона необходимо тиражировать на все субъекты Российской Федерации.

На сегодняшний день ЦУР объединяет представителей 30 отраслевых министерств и ведомств Правительства Московской области. В нём с помощью информационных систем – регионального портала «Добродел», социальных сетей, горячих

линий, официальных обращений и т.д. – в круглосуточном режиме происходит сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности региона.

Концепция ЦУР заключается в трёх основных постулатах: «Всё знаем. Быстро решаем. Не допускаем» (рис. 1). Его основная задача – оперативное информирование о текущей ситуации в Московской области с последующей трансформацией процессов в целях недопущения типовых жалоб жителей региона.

Первый этап предполагает создание «тепловой» карты, позволяющей выявление точек напряжённости и отображение динамики проблем, волнующих жителей Подмосковья. Второй этап подразумевает оперативное доведение обращений до исполнителей и их качественное решение в регламентированные сроки (от 3-х часов до 8 дней) [1].

Третий этап направлен на предотвращение аналогичных проблем в будущем с помощью выявления первопричин для последующей трансформации и масштабирования процессов. Собранные информация аккумулируется в единой информационной системе для последующего доклада руководству региона (рис. 2).

Рис. 1. Концепция ЦУР Московской области

Рис. 2. Тепловая карта проблем в муниципалитетах Подмосковья

Цифровизация управления предполагает постоянное совершенствование системы, использование новой методологии принятия решений на основе анализа данных. Ежедневно в ЦУРе анализируются сотни тысяч сообщений, требующих реагирования со стороны представителей областных структурных подразделений. Формируется перечень актуальных проблем и список муниципальных образований с наибольшим потенциалом протестной активности. Уполномоченные лица, занимающиеся сводом поступивших сообщений, выявляют системные проблемы и привлекают высших должностных лиц для их оперативного решения.

Алгоритм работы ЦУР по обращению с гражданами следующий:

1. Житель субъекта заявляет о своей проблеме или недовольстве групп граждан любым удобным для него способом: через «горячую линию» губернатора Московской области, диспетчерскую службу, областной портал «Добродел», обращается с электронным сообщением к руководителям отраслевых министерств и ведомств, направляет письмо через «Почту России» и т.д.

2. Сотрудники ЦУР структурируют поступившие обращения граждан по следующим направлениям: социальная сфера, ЖКХ, здравоохранение, образование, дороги и общественный транспорт,

строительство и безопасность, государственные услуги и МФЦ, экология.

3. В каждой отрасли определяется перечень системных проблем для проработки; закрепляется лицо, отвечающее за оптимизацию процессов, связанных с сокращением срока решения задач и контролем их внедрения для дальнейшего масштабирования на уровне субъекта. Как пример – ранее рассмотрение жалоб по уборке мусора с контейнерных площадок мог занимать больше недели, так как с жалобой проводились многочисленные бюрократические манипуляции. Сейчас обращение напрямую попадает к исполнителю, а срок модерации (т.е. определение исполнителя) не превышает 24 часов, в связи чем жалобы по вывозу отходов решаются в течение 1-2 дней.

Цифровые технологии используются и в других отраслях в регионе: система контроля в транспортном блоке Подмосковья отслеживает передвижение, график работы и исправность 10 тысяч автобусов, выходящих на линию ежедневно.

Это позволяет координировать пассажирские перевозки, бороться с опозданиями и случаями, когда маршруты не выходят на рейсы. Благодаря региональному школьному portalу каждый родитель, проживающий на территории региона, владеет информацией об успеваемости своего ребенка. Система также отражает сведения о просмотрах электронного дневника родителями. Благодаря таким инструментам, количество двоечников за 2022 год снизилось в два раза – с 12,7 тысяч до 6,1.

Работа мобильного приложения в жилищно-коммунальном хозяйстве обеспечивает контроль за графиком вывоза мусора региональными операторами, снизив количества жалоб в прошлом году на 84% (рис. 3). В ЦУРе решение каждой проблемы оценивается жителем. Если качество решения удовлетворяет заявителя, то пользователь отмечает её как успешно завершённую, если нет – отправляет на доработку. Таким образом, мнение жителей учитывается на каждом этапе. Коллективные жалобы рассматриваются в первоочерёдном порядке, оперативно «эскалируются» на уровень руководства ведомств.

Их решение – приоритетная задача любого отраслевого министра подмосковного Правительства.

МГНОВЕННАЯ ДОСТАВКА ЖАЛОБЫ ДО ИСПОЛНИТЕЛЯ

БЫЛО

СТАЛО

ДОЛЖНО БЫТЬ

Рис. 3. Оптимизация процессов, связанных с сокращением срока решения проблем

За 5,5 лет работы портала «Добродел» жители Подмосковья прислали 4,5 млн сообщений и подтвердили решение трёх млн проблем в ЦУРе. Платформа пользуется большой популярностью и доверием – еженедельно к работе с онлайн-сервисом присоединяется порядка 6 тыс. человек. Введение обязательной регистрации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) полностью исключила возможность фальсификации обращений, т.к. по каждой проблеме компетентные органы могут провести полноценную проверку (рис. 4).

Сегодня на территории Подмосковья создано 58 муниципальных ЦУРов, сотрудники которых снабжены всей методологией и инструментарием работы с жалобами граждан. Таким образом, Центр управления регионом и его муниципальные филиалы совместно в круглосуточном режиме занимаются мониторингом и контролем исполнения управленческих решений, помогают значительно сократить время решения проблем жителей и отслеживают общую социально-экономическую ситуацию в Подмосковье [2]. Однако повышение эффективности работы ЦУР возможно при решении двух важных задач. Первая – повысить уровень компетенции отдельных сотрудников ЦУР в муниципалитетах Подмосковья, вторая – наладить систему оперативного информирования жителей.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ

Рис. 4. Принятые решения по отраслям в Московской области за 2022 год

Вместо решения конкретной проблемы жители зачастую получают стандартизированные ответы. В качестве примера может служить проблема, связанная с транспортным обслуживанием. Жители часто жалуются на технические неисправности транспортных средств, отмену рейсов, переполненность автобусов в часы-пик, а также несоблюдение расписания движения по утверждённому маршруту. Написав жалобу в профильное ведомство, жители могут получить, например, следующий ответ: «Все транспортные средства полностью соответствуют нормам перевозки пассажиров по маршрутам. Интервал движения составляет от 10 до 15 минут, выпуск транспортных средств на линию производится в полном объёме, рейсы выполняются без отмен. Увеличение интервалов движения и соответствующее скопление пассажиров на остановочном пункте происходит по независящим от перевозчика причинам, вследствие дорожно-транспортных затруднений по трассе следования маршрута. По всему водительскому составу проведен инструктаж о неукоснительном соблюдении расписания движения согласно схеме маршрута, а также о допустимой вместимости в транспорт общего пользования». Сотрудники ЦУР в отдельных муниципалитетах могут ответить на жалобу таким образом в том числе и потому, что данный вопрос лежит вне зоны их

компетенции. Однако их задача состоит в оперативной передаче информации в региональное министерство транспорта и «эскалировании» жалобы на уровень главы муниципального образования и профильного заместителя министра, которые обладают полномочиями наказать перевозчика за систематическое нарушение условий договора о транспортном обслуживании. Если исполнительская дисциплина сотрудником муниципального ЦУР не соблюдена, то житель остаётся наедине с нерешённой проблемой.

Что же касается проблемы оперативного информирования жителей, она может быть решена посредством создания чат-ботов, различных онлайн-платформ и приложений, призванных обеспечить удобство для человека. Например, находящееся в разработке приложение «Транспорт Подмосковья» даёт возможность решить целый ряд проблем: увидеть актуальное расписание маршрута, прогнозируемое время прибытия общественного транспорта на остановку, узнать, где находится нужный автобус, а также оставить отзыв о работе компании-перевозчика или о водителе.

Выводы. Запуск Центра управления регионом в Московской области в 2019 г. привёл к всплеску обращений жителей региона и обнажил самые чувствительные темы, касающиеся их повседневной жизни. Этот всплеск показал возрастающий запрос на оперативную коммуникацию граждан с центральными исполнительными органами власти и органами местного самоуправления Подмосковья. Решения, принятые руководством региона на основе системного анализа поступивших обращений в ЦУРе, обеспечили уже в 2020 г. рост уровня доверия жителей к Губернатору Московской области на 26%.

Количество решённых за 2020 г. проблем привело к возрастанию запроса жителей региона на качество исполнения принятых решений. К примеру, если раньше жители просто просили убрать бытовой мусор с контейнерных площадок, то теперь их беспокоит соблюдение графика вывоза мусора. В связи с этим в 2021 г. была проведена оценка эффективности деятельности людей, занимающихся обращениями граждан, результатом которой стала выработка новых алгоритмов и поэтапный переход от рутинных/машинальных действий сотрудников к использованию искусственного интеллекта. Именно с этим связано дальнейшее развитие ЦУР.

В настоящее время в ЦУРе Московской области искусственный интеллект уже используется в восьми основных сферах жизнедеятельности людей: в здравоохранении и образовании, в ЖКХ и транспорте, торговле и энергетике, в строительном блоке и в сфере безопасности. К концу 2023 г. в ЦУРе Московской области планируется запуск ещё десяти пилотных проектов, призванных оптимизировать управленческие процессы и обеспечить высокое качество коммуникации между властью и людьми в будущем.

Список использованных источников

1. Краснов, А. ЦУР – единая платформа управления Подмосковьем в режиме 24/7 / А. Краснов. – Текст : электронный // Системы безопасности, 10.04.2020. Электронный журнал. – URL: <https://www.secuteck.ru/articles/cur-edinaya-platforma-upravleniya-podmoskovem-v-rezhime-24-7>.

2. Кто и как помогает жителям решить проблемные вопросы в здравоохранении Орехово-Зуевского округа // Орехово-Зуевская правда, 20.03.2020. – URL: <https://inorehovo.ru/news/zdravoohranenie/kto-i-kak-pomogaet-zhitelyam-reshit-problemnye-voprosy-v-zdravoohranenii-orehovo-zuevskogo-okruga>. – Текст : электронный.

3. Большакова, К. Ю. Центры управления регионом как новая форма управленческой деятельности / К. Ю. Большакова, А. В. Климова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление. – 2022. – Т. 9. – № 4. – Текст : непосредственный.

4. Истомин, К. ЦУР – не «щупальца Москвы». Интервью порталу «News.ru». 15 ноября 2021. – URL: <https://news.ru/society/ege-2023-kogda-sdayut-kakie-prohodnye-bally-dlya-postupleniya-v-vuzy/> (дата обращения: 30.05.2023). – Текст : электронный.

5. Курманов, А. А. ЦУР в умном городе. Инструкция по применению. Доклад на форуме / А. А. Курманов. – Белгород, апрель 2021. – URL: <https://smartforum.gorodsreda.ru>. – Текст : электронный.

6. Ромашкина, А. С. Особенности коммуникационного взаимодействия институтов политической власти и общества в условиях цифровых технологических трансформаций: автореф. дисс. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / А. С. Ромашкина. – Москва : ГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», 2022. – Текст : непосредственный.